

ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ**Оразгалиева Г.Ш.***Карагандинский медицинский университет, профессор***WINTER SOLSTICE DAY IN DIFFERENT CULTURES****Orazgaliyeva G.***Karaganda Medical University, Professor***Аннотация**

Зимнее солнцестояние — это момент, когда Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом. Наклон оси, по которой вращается Земля, в дни солнцестояния оказывается максимальным, в сторону или Северного, или Южного полушария. Поэтому солнцестояние бывает два раза год: в июне, когда день становится самым длинным, и в декабре, когда ночь оказывается самой продолжительной.

Явление получило свое название, потому что за несколько дней до и после этого момента положение Солнца в небе в полдень почти не меняется.

В ночь с 21 на 22 декабря – день зимнего солнцестояния, когда астрономический годовой цикл завершается, когда нужно расстаться со старым и не брать с собой в новый год. Это начало астрономической зимы. Самая длинная ночь и самый короткий день в году. Это праздник начала зимы у древних тюрков, день обновления времени. В пространстве царит воздушный шар. По этой причине первый месяц зимнего сезона называется у казахов «желтоқсан» (декабрь). 25 декабря – День Нартугана – это то же, что это Рождество Христово в Европе, т.е. день рождения пророка Иса (Иисуса).

Казахи называли день зимнего солнцестояния «қаратүн» (черная ночь). Для кочевого народа қаратүн имел глубокое символическое значение и воспринимался как момент перехода, когда тьма достигает своего пика, а затем в День Нартугана начинается обновление и рост. Этот период считался временем размышлений, внутреннего очищения и подготовки к новым жизненным этапам.

Многие народы отмечали день зимнего солнцестояния. У древних славян зимнее солнцестояние знаменовало собой праздник Коляды, один из самых важных праздников года, посвященный солнцу, его возрождению и победе света над тьмой.

Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун – божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

Abstract

The winter solstice is the moment when the Sun is at its minimum height above the horizon. The inclination of the axis along which the Earth rotates is at its maximum during the solstice, towards either the Northern or Southern Hemisphere. Therefore, the solstice occurs twice a year: in June, when the day becomes the longest, and in December, when the night turns out to be the longest. The phenomenon got its name because a few days before and after this moment, the position of the Sun in the sky at noon hardly changes. On the night of December 21-22 is the winter solstice, when the astronomical annual cycle ends, when you need to part with the old and not take it with you in the new year. This is the beginning of the astronomical winter. The longest night and the shortest day of the year. This is the holiday of the beginning of winter among the ancient Turks, the day of the renewal of time. A balloon reigns in space. For this reason, the Kazakhs call the first month of the winter season "zheltoksan" (December). December 25 is Nartugan Day, which is the same as Christmas in Europe, i.e. the birthday of the prophet Isa (Jesus).

Kazakhs called the day of the winter solstice "karatun" (black night). For the nomadic people, karatun had a deep symbolic meaning and was perceived as a moment of transition when darkness reaches its peak, and then on the Day of Nartugan renewal and growth begin. This period was considered a time of reflection, inner purification and preparation for new life stages.

Many nations celebrated the winter solstice. Among the ancient Slavs, the winter solstice marked the holiday of Kolyada, one of the most important holidays of the year, dedicated to the sun, its rebirth and the victory of light over darkness.

It was believed that on this day the terrible Karachun, the deity of death, the underground god who commands frosts, and the evil spirit, took power. The ancient Slavs believed that he commanded winter and frost and shortened the daylight hours.

Ключевые слова: Солнцестояние, свет, тьма, каратун, нартуган, карачун.

Keywords: Solstice, light, darkness, karatun, nartugan, karachun.

Время циклично. Главные солярные точки года – два равноденствия и два солнцестояния были известны человеку ещё много тысяч лет назад. Наши предки жили в гармонии с природными и

космическими ритмами, а потому отлично знали законы природы и руководствовались ими себе во благо.

Так, они вычислили в сутках время, когда в природе создаются оптимальные условия для определенных ритуалов.

Зимнее солнцестояние — это момент, когда Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом. Наклон оси, по которой вращается Земля, в дни солнцестояния оказывается максимальным, в сторону или Северного, или Южного полушария. Поэтому солнцестояние бывает два раза год: в июне, когда день становится самым длинным, и в декабре, когда ночь оказывается самой продолжительной [1].

Явление получило свое название, потому что за несколько дней до и после этого момента положение Солнца в небе в полдень почти не меняется.

В ночь с 21 на 22 декабря — день зимнего солнцестояния, когда астрономический годовой цикл завершается, когда нужно расстаться со старым и не брать с собой в новый год. Это начало астрономической зимы. Самая длинная ночь и самый короткий день в году. Это праздник начала зимы у древних тюрков, день обновления времени. В пространстве царит воздушный шар. По этой причине первый месяц зимнего сезона называется у казахов «желтоқсан» (декабрь). 25 декабря — День Нартугана — это то же, что это Рождество Христово в Европе, т.е. день рождения пророка Иса (Иисуса).

Великая Ночь Қаратүн — праздник Нұртуған. Казахи называли день зимнего солнцестояния «қаратүн» (черная ночь). Для кочевого народа қаратүн имел глубокое символическое значение и воспринимался как момент перехода, когда тьма достигает своего пика, а затем в День Нартугана начинается обновление и рост. Этот период считался временем размышлений, внутреннего очищения и подготовки к новым жизненным этапам [7].

Обряд, который в современных реалиях рекомендуется провести перед закатом накануне Қаратұна: обращаясь в сторону Солнца произнести фразы на расставание с чем-либо или удалением чего-либо из своей жизни. Фразы должны звучать в будущем времени. Желательно это делать на открытом воздухе. Если не получается выйти, то, хотя бы, сделать это в помещении (дома, в офисе). Например: «Я расстанусь с болезнью», «Я брошу курить», «Я рассчитаюсь с долгами» (про себя) или «Анара перестанет болеть», «Иван перестанет курить», «Берик рассчитается с долгами» (про других), и так далее.

Если есть такая возможность, при свете уходящего солнца будет хорошо зажечь свечу или костёр. Гореть огню лучше вплоть до рассвета, но можно потушить его через полчаса после заката и снова разжечь за полчаса до рассвета. Таким образом, мы символизируем присутствие солнечного света даже в самую тёмную ночь в году.

С наступлением Қаратүн семья собирается перед огнем (будь то костер или зажженные свечи). Необходимо проговорить или вспомнить всё, что

было у вас хорошего и плохого за прошедший год. Написать на бумажках вещи или ситуации, с которыми хотите расстаться и сжигайте их в огне [3].

Ночью можно заняться установкой елки и заготовкой лент, с которыми можно загадать желания.

Перед рассветом, при наступлении второго пограничного состояния суток, необходимо обращаясь на восход произносить фразы на прибытие, увеличение чего-либо, каждую фразу проговаривая вслух по несколько раз и закрепить своё желание, завязав ленточку [3].

Нужно помнить, что привязывая ленты на живое растение всегда следует использовать только простую белую хлопковую ткань и не вязать фиксирующий узел. Нужно сложить ленту вдвое, перекинуть её через ветку, и пропустить два свободных конца через образовавшуюся петельку. Вы так же можете использовать искусственное дерево.

Фразы также произносятся в будущем времени. Например: «Я найду себе хорошую работу», «Мои способности усилятся», «Я буду здоров» (про себя) или «Владислав будет здоров», «Нұрлан выгодно продаст квартиру», «Айнұр удачно устроится на новом месте» (про других) и так далее. Одно пожелание на одну ленту.

После этого можно приступать к праздничной трапезе по случаю наступления Нұртуған (Зарождение Света).

Смысл Великого зимнего праздника, конечно же, основан на возрождении отмеченного выше зимнего сезона и времени, прославление необходимых им обрядов.

Праздник нартуган — это сезон зимы, мероприятие, чтобы выиграть самый короткий день и самую длинную ночь, чтобы осветить сумерки дня и ночи. Нартуган — это церемония празднования девяноста солнечных зим под названием «Желтоқсан»; начало привития человеческих ценностей, таких как уважение к воздуху, почитание Солнца, Света, желание гармонии огня и воздуха. В последний месяц зимы Великие степи наводнены белой метелью, которая также является зимним характером воздуха. Месяц называется «ақпан» (февраль) [7].

Следует обратить внимание на одну историческую ценность, свидетельствующую о содержании праздника нартуган. Мы должны признать, что восходящая корова, изображенная в петроглифе на скале на горе Аңырақай, является живым воплощением этого зимнего сезона.

В казахском понимании зимний сезон означает признак старения времени [7].

Праздник нартуган имеет первостепенное значение, чтобы показать увековечивание времени в образе солнца через воскресение из мертвых. Скорее всего, день рождения назвали бы «Красная Шапочка». Это образ новорожденного, и слово «Шака» — древнетюркское понятие «ребенок». Одним из производных этого Нартуганского ритуала следует считать и прославление обряда «красное яйцо» с тюрками в составе польской

нации.

Нартуган – это познавательный великий праздник зимнего сезона, основанный на древних тюркских знаниях тюркских народов. Древнее слово «нар», обозначающее понятие солнца, послужило основой для названия этого праздника [10].

Кочевой народ создал этот праздник в эпоху Солнца и света. Однако сегодня этот праздник, состоящий из нескольких этапов ритуалов и обрядов, характерен для оседлых национальностей и народностей. Он является ценностью, которая знаменует космогоническое познание евразийских народов на древних пространствах. Однако он сегодня почти забыт и постепенно превратился в возвращение к своему прежнему характеру с объединенным восстановлением нескольких народов. Нартуган – это не только праздник, но это историческая ценность, скрывающая свои древние исторические понятия и

знания, это историческая ценность, скрывающая свои древние исторические понятия и знания, а также собственное имя человека, например, современные казахские имена, такие как Нуртуган, Кунтуган, Айтуган. Также были известны казахские жырауи с именами Нартуган и Нуртуган. Казахи обычно связывают это с явлением, приуроченным ко дню рождения человека [7].

Но в наше время мы с сожалением говорим, что общетюркский характер стал отстраненным и забытым. Именно поэтому в этнографии многих народов трудно встретить этот праздник. Этот праздник сегодня сохранился у тюркского народа чувашей – нартукан. В последнее время начали восстанавливаться и татарские, башкирские народы [3]. Наряду с этим венгерский народ также празднует «корачун»/ «карачун»/Каратун, не забывая традиции.

Мажарлар ежелгі түркілер Нартуған (Карачун) мерекесін атап өтті

2018 жылғы 22
желтоқсан, 20:06

Жаңалықтарды telegram
арнамыздан оқыңыз!

ТЕМЕРИН. ҚазАқпарат - Мажарстандық «Мадияр-Тұран» қоры ежелгі түркінің Карачун мерекесін атап өтті. Бұл мейрам Қазақстанда Нартуған деген атпен танымал, деп хабарлайды ҚазАқпарат RTV арнасына сілтеме жасап.

В этой картинке сообщается, что в Венгрии фонд «Мадияр-Туран» отметил древний тюркский праздник Карачун, который в Казахстане называется Нартуган (мадяры – самоназвание венгров [6, с. 331]).

Сегодня Карачун, празднование, организуемое фондом "Мадияр-Туран", традиционно отмечается в венгерской стране. Они говорят «Карачон», основываясь на древнетюркском слове. По программе праздника венгры зажигают большой факел по всей стране и поют шаманские песни. Суть этого ритуала в том, что свет способствует тому, чтобы луч быстрее преодолел самую длинную ночь в году и снова засиял.

Мы не можем скрыть тот факт, что праздник был отмечен по-разному под влиянием многовековой идеологии и носил разный характер. Более того, такие народы, как поляки, отмечают День «красного яйца», приуроченный к этому празднику. Учитывая, что многие этнографические ценности казахского народа неразрывно связаны с этой знаменательной датой [3].

Известно, что тюркские народы почитали четыре стихии, стихии как великого творца. Это вода, огонь, почва и воздух. В тюркском понимании эти четыре стихии совпадают с четырьмя сезонами времени: весна – Водный, лето – огненный, осень – почвенный, зима – воздушный, поэтому окружающая природа впадает в четыре различных состоя-

ния. В весеннее время поверхность земли покрывается водой, весь мир смешивается с водой, которую казахи называют «бурной»; в летний сезон днем на земле не остается ни травы, ни растительности, ни человека, ни насекомого, ни животного, которые не выходят на поверхность, но при этом накапливают энергию. Отсюда и название «Огненной» Земли, т.е. испепеляющая жара, зной, трава выгорает, сухой. Когда наступает осень, весь летний «огонь» увядает, осыпается, падает на землю и превращается в почву. Осенью пространство служит почвенным покровом. А с наступлением зимы, когда царствование стихии Воздуха и закрепилось на земле, девяносто дней называют «декабром». Весна, начало года «Су дүлейі – «водная» лето – «От» оттоксан», т.е. «огненная», осенний сезон – Топырақ «почва». Только слово «желтоксан» Ауа «воздушная» от слова «жылға» – «жылтоқсан», декабрь" стало названием первого месяца зимы и перестало использоваться [3].

Время прихода каждой четверти признано в соответствии с днем и ночью: весеннее равноденствие – Наурыз, осеннее равноденствие – Сабантуй, летнее солнцестояние – Сабатой, а зимнее солнцестояние – в соответствии с праздниками Нартуган, открыты и отмечаются стихийные времена года.

Нартуган – один из четырех великих праздников, основанных на таком историко-философском познании, и, несмотря на то, что он является символом зимнего сезона, он начинает восхождение к источнику великого познания, наряду с присвоением древнего названия солнцу. В древнетюркском понимании Солнце – это вечность, и поэтому оно умирает и воскрешается каждый год. Дата его смерти совпадает с Днем самого короткого дня в году в ночь с 21 на 22 декабря. Через три святых дня солнце-луч возрождается. Дата – 25 декабря. Это то, что тюрки называют Нартуган/Нартукан [7].

Что здесь означает слово «нар»? В казахском языке в наше время слово «Нур» обозначает священный свет, но это было древнее понятие «солнце», которое было названо «нар»: в прошлом он заменен исламским словом «Нур». Мангистауский народ в Казахстане, принадлежащий к единой алтайской языковой группе, до сих пор называет «нар». В общем, слово нар – «это всечеловеческое название дня, и только каждый на свой язык говорил «нар или» «Нур» [10].

Наши предки начинали декабрь с войны. Но сегодня это превратилось в короткую кампанию по сохранению мяса. А древний вариант – источник света, ставший источником великой жизни, – был принесен в жертву в честь Солнца. Бедные, у которых не было или мало крупного рогатого скота, объединялись, чтобы забить один крупный рогатый скот, разделив его на 12 человек и разделив жеребьевку. Это было божественное мировоззрение. 12-я часть может символизировать структуру глобального пространства, имеющего прямое влияние на Солнечную систему, состоящую из 12 созвездий на небе, и пожелать благополучия этому пространству [7].

Этот день сохранился у многих как знаменательный праздник, и каждый народ олицетворяет свое познание этим днем: у венгерского народа – «карачун»/Каратун; у польского – «день красного яйца», у чувашей – нартукан и т.д. А в казахской культуре он не является знаменательным праздником, приспособлен к бытовым обычаям, смысл ритуала был забыт с приходом ислама. Что касается нартугана, то среди тюркских народов наиболее полно обычаи и традиции сохранились у чувашей. Давайте возьмем ритуал Сурхури, чтобы убедиться.

Сурхури – начало праздника, связанного с Солнцем (22 декабря). Сур хури (плевать на черного) означает отрицать печаль. Иначе местные называют "нартукан". За три дня до этого момента девушки гуляют по деревне и кружат вокруг дома с невесткой. Затем собирают солод и урожай, чтобы приготовить бозу и кашу. Все собираются и готовят эту еду в уединенном доме, вечером в этом доме молодежь празднует наедине. Это похоже на казахскую «головную» скамью. На следующее утро в основном собираются отцы молодых людей. Их сажают на четвереньки, дают бозу, шутят и веселятся. Смысл этого праздника чувашей – конец года и рождение нового года [3].

День сета – основа разрушения старого и темного. Самый короткий день в году. Этот день считается моментом усиления темных сил. В этот день читается молитва по отношению к одомашненным. Оказывается, в жертву забивают гусей. А у казахов соғым, т.е. забивают крупный рогатый скот.

Кашарни (Кэшарни) – недельное продолжение Нартугана/ Сурхури. Главный напиток этой недели – боза, ферментированная специальным ритуалом. Это делается с помощью ритуала и молитвы, которые специально соблюдаются во время брожения. Кэшарни начинается после 21-22 декабря [7].

В местности Мары в Туркмении также имеется достаточно обычаев, непосредственно относящихся к Нартугану. Так, игры «Шорыкйол» (овечья нога) проводятся после короткого зимнего дня и долгой ночи в течение недели. Овца изображена как одна проекция Солнца на землю. А в основе казахского орнамента из бараньих рогов, скорее всего, изображен один и тот же жизненный путь Солнца. Поэтому он стал уважаемым и почитаемым символом. Эта игра характерна также для чувашей, татар, башкир и удмуртов. У туркменских мары также есть игра под названием «Соқыртаға», которая является аналогом, версией казахской игры «Соқыртеке» (слепой баран). В казахском фольклоре аймусин Ак серке играет символ ночи, а рог играет роль Луны. Игра в шурушание, повышение статуса дня, мера поддержки [7].

Атрибутивные символы праздника нартуган ускоряют усвоение, принятие праздника в сознании, повышают его ценность.

Рогатый баран – главная языческая фигура Нартугана, с рогами, идущими по траектории движения Солнца.

Петух – символ Стихии Воздуха, предвестник времени. Он объявляет каждое утро и объявляет о возобновлении дня.

Солнечное вечнозеленое дерево, которое поддерживает воздушные порывы и не меняет цвета, вечный символ времени, пути в природе, то есть путь желаний. Атрибутивные символы праздника елки ускоряют усвоение, принятие праздника в сознании, повышают его ценность. Елку также можно использовать в виде колышков.

Баурсак (пышные, жаренные в масле хлебные изделия) в казахской традиции изображает образ жаркого солнца, поддерживает новорожденный нар огнем и энергией, – это аромат, который излучает продукт.

У каракалпаков – Келсеңе ярым Жұлдызым. У туркменов – Нұртуған [7].

Многие народы отмечали день зимнего солнцестояния. У древних славян зимнее солнцестояние знаменовало собой праздник Коляды, один из самых важных праздников года, посвященный солнцу, его возрождению и победе света над тьмой [11].

В этот день славяне чествовали солнце, которое, казалось, замирало, чтобы потом начать свой новый путь. Главным символом солнца в этот период было Коло, огромное колесо, которое обвязывали соломой и поджигали, а затем скатывали с горы, провожая уходящий год и встречая новый. Люди пекли круглые караваи, символизирующие солнце, и угощали друг друга.

Коляда включала в себя обряд колядования. Молодежь, нарядившись в яркие костюмы, ходила по домам, распевая колядки — песни с пожеланиями добра, здоровья и благополучия хозяевам и их семьям. Взамен колядующие получали угощения и подарки. Этот обычай был не только веселым развлечением, но и способом распространения добрых пожеланий и укрепления общины.

Сейчас, хотя древние традиции изменились, день зимнего солнцестояния, продолжает оставаться временем для размышлений, философствования, подведения итогов и загадывания желаний. Вот несколько простых ритуалов: наведение порядка в своем доме, избавление от ненужных вещей, чтобы освободить пространство для новой энергии и позитивных перемен; запись и сжигание желаний.

Скандинавы в древности отмечали Йоль, означавший возвращение света. Популярным обычаем было сжигание большого полена, которое должно было тлеть несколько дней. Оно символизировало продление солнечного света [10].

У инков (древнего высококультурного племени индейцев, жившем в Южной Америке в бассейне реки Амазонки [6, с. 242]) был праздник Инти Райми, посвященный богу Инти, зимнему солнцестоянию и Новому году. Церемония шла девять дней, с музыкой и танцами, люди надевали разноцветную одежду и маски.

В Иране в кругу близких отмечают Шаб-е Ялда — праздник, который выпадает на 20, 21 или 22

декабря. В самую длинную ночь в году люди угощаются орехами, гранатами и арбузами: красный цвет олицетворяет оттенки рассвета и символ жизни. Есть те, кто не ложится спать до самого утра, чтобы увидеть наступление рассвета [1].

Карачун (сущ. м. и нар.) – капут, конец, смерть, гибель, извод; допьянение кого-либо до конца, например, такие обороты: «Дать кому карачун, задать карачуна» – убить, уничтожить кого-либо, что; «Пришёл ему карачун». Симв. Злой дух. «Солнцеворот, день 12 (25) декабря Спиридонов день – день языческого бога Карачуна. Карачунить» – уничтожить, изводить, убивать. [2, с. 312].

Карачун (Корочун) – День зимнего солнцестояния 21-22 декабря.

Карачун – (внезапная смерть – устар.) Общеслав. Образовано, вероятно, с помощью суф. -ун от основы *kogk, связанной этимологически с корок – «нога, шаг». См. карачим, окорок. Написание и произношение А вместо О – в результате аканья и закрепления его в орфографии [12, с. 188]

В славянской мифологии злой дух, сокращающий жизнь и олицетворяющий смерть в раннем возрасте. По мнению ряда исследователей, Карачун – божество нижнего мира, повелитель морозов, холода и мрака [4].

В источнике [8] приведены такие предположения о происхождении слова «Карачун»:

1. В карпато-балканском этнолингвистическом ареале слово «Карачун» обозначало рождественский календарный цикл и его обрядовые реалии.

2. По гипотезе астронома Д.О., в Древней Руси словом «Корочюн» называли день зимнего солнцестояния.

3. По мнению В.В. Иванова и В.Н. Торопова, в славянской мифологии Карачуном назывался зимний солнцеворот и связанный с ним праздник.

Карачун [5] – это день подведения итогов, прославления предков, родовых богов, духовное и физическое очищение через огонь, т.е. в течение недели до этого дня должны гореть свечи [10].

Слеующий день – каляда – избавление от ненужного, старого, возрождение, начало нового, прибавление света, зачинание нового цикла, почитание предков (на столе должна быть кутья), прирастания силы, света.

Лада – великая прародительница рожана, пра-матерь божия (появление младенца из темноты: пещера, вертеп, где всё вертится, крутится. 25 декабря – Рождество, чтити предков, славили богов (щедровечер) [4].

Арина Никитина [11] отмечает, символами карачуна считали птицу сирина, богиню кара (чёрная волчица). В этот день положено расстаться с эго, со старым, отпустить, не обманывать себя, покормить собачек.

Карачун (Корочун) – дата события уникальна для каждого года. В 2025 году эта дата – 21 декабря. Один из самых холодных дней зимы и самый короткий день в году. День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) приходится на день

зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от года 21 или 22 декабря). Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун – божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток [8].

Слуги грозного Карачуна – медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны, и метели-волки. Считалось, что по медвежьему хотению и зима студеная длится: повернется медведь в своей берлоге на другой бок, значит, и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. Отсюда и поговорка: «На Солнцеворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой» [11].

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун». С другой стороны, слово «карачить» может иметь следующие значения – пятиться задом, ползком, «скорячило» – скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи.

Постепенно в народном сознании Карачун сблизился с Морозом, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый Карачун. Мороз – просто повелитель зимних холодов [11].

Итак, на огромном пространстве Евразии отмечают день зимнего солнцестояния, в самый короткий день и самую длинную ночь года подводя

итоги перед огнем костра или свечи, прощаясь со старым, ненужным. Затем встречают рассвет, появление нового дня с надеждой и верой в прибавление света. Также древние инки и скандинавы праздновали этот день у пламени костра, сопровождая определенными ритуалами.

Список литературы

1. Главная Погода 23.11.2025 в 09:58 [Almaty.tv](https://almaty.tv) со ссылкой на [Yandex.kz](https://yandex.kz).
2. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: изд-во Эксмо 2003.- 735 с.
3. [Интересные факты, Памятные дни Великая Ночь Карачун](#) Ильмаз Нурғалиев Тинкай Кретова [admin](#).
4. Материалы по теме в [Журнале Calend.ru](#)
5. Народное славянское радио Slawmir.org
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН, Российский фонд культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Азъ, 1995. – 928 с.
7. [Orda.kz](https://orda.kz) 22декабря 2024
8. Рассказ «[В ночь Карачуна](#)»
9. ru.wikipedia.org
10. 17 декабря 2025, 12:33 [Tagilcity.ru](https://tagilcity.ru)
11. Славянская мифология
12. Шанский Н.М., Иванов В.В, Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителей /Под ред. Члена-корреспондента АН СССР С.Г. Бархударова. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Просвещение, 1975. –. 543 с.